

MAPA DE EVIDÊNCIAS

Efetividade clínica da

Constelação Familiar

e Sistêmica

INFORME EXECUTIVO

Março 2025

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

CHAPTER BRAZIL

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
Região das Américas

BIREME

MAPA DE EVIDÊNCIAS

Efetividade clínica da Constelação Familiar e Sistêmica: Informe Executivo

GRUPO DE TRABALHO

COORDENADOR GERAL

Dr. Ricardo Ghelman

COORDENADORA TEMÁTICA

Dra. Vânia Meira e Siqueira Campos

COORDENADORA METODOLÓGICA

Dra. Mariana Cabral Schweitzer

COORDENADOR TÉCNICO

MSc. Caio Fábio S. Portella

ESPECIALISTAS

Esp. Eliane Navas Amado
Dra. Isabela Oliveira

PESQUISADORES CABSIN

MSc. Ana Cláudia Mor
Dr. Arthur Schweitzer

O conteúdo deste relatório é de exclusiva responsabilidade dos autores. Eventuais erros e omissões também são de exclusiva responsabilidade dos autores.

Declaração de potenciais conflitos de interesse

Os autores, coordenadores e colaboradores declaram não ter conflitos de interesse. Publicação disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons 4.0 Internacional, sendo permitida a reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte.

COMO CITAR

Campos, V. M. S.; Amado, E. N.; Oliveira, I.; Portella, C. F.; Leite-Mor, A. C. M. B.; Schweitzer, M. C.; Ghelman, R. Efetividade clínica da Constelação Familiar e Sistêmica: Informe Executivo. [Internet]. São Paulo: CABSIN; 2025 Mar 03.

O Mapa de Evidências Efetividade clínica da Constelação Familiar e Sistêmica está disponível em:

<https://public.tableau.com/app/profile/bireme/viz/constelacao-familiar-pt/evidence-map>

Este relatório consolida as principais evidências sobre os desfechos de saúde analisados nos estudos incluídos no Mapa de Evidências.

Sumário

04 Introdução

Constelação Familiar

05 Método

08 Resultados

Avaliação da Qualidade

Tipos de Intervenções e População

População e desfechos estudados

Efeitos e Resultados

Efeitos Adversos Relatados

20 Referências dos Artigos Incluídos

1. Introdução

Este mapa apresenta uma visão geral das evidências de eficácia clínica da Constelação Familiar e Sistêmica para diferentes desfechos de saúde como mudanças de comportamento psicoemocional, bem-estar psicossocial, desfechos específicos como depressão e ansiedade, sintomas psicossomáticos e temas como espiritualidade e propósito de vida.

1.1 Constelação Familiar

A Constelação Familiar (CF) é uma abordagem filosófica viva, sistêmica e integral, desenvolvida pelo filósofo, pedagogo e teólogo alemão Bert Hellinger (1925-2019) no final do século XX. Originalmente concebida como prática terapêutica, ao longo do tempo, teve seu campo de aplicação expandido, sendo aplicada em diversas áreas como pedagogia, medicina, direito, comunicação e empresarial/organizacional. Paralelamente, a terminologia associada também evoluiu. Inicialmente denominada "constelação familiar clássica", passou a ser conhecida como "nova constelação familiar" até 2019, e atualmente, em 2024, é referida como Familienstellen. Na prática, Familienstellen é um procedimento de representação gráfica em que pessoas são colocadas no espaço, representando os membros da família, uma empresa ou um produto a fim de fazer uma leitura da dinâmica a partir dessas pessoas relacionadas (Hellinger Schule, 2024).

A Constelação Familiar promove a conscientização por meio da mudança de postura interna, influenciando o comportamento e o processo de tomada de decisões. Utiliza-se como metodologia a fenomenologia e busca-se alcançar o equilíbrio psíquico, emocional e espiritual, por meio de práticas que visam harmonizar as relações humanas ao trabalhar questões genuínas e importantes.

Esta abordagem tem sido amplamente utilizada em diversas áreas e por profissionais de diferentes campos ao redor do mundo, abrangendo regiões como Europa, Américas, África e Ásia. Sua aplicação ganhou destaque especialmente no âmbito da psicoterapia e das práticas de saúde integrativa. Ao trabalhar com um olhar sistêmico, a técnica se alinha a outras abordagens terapêuticas que entendem o processo de saúde-adoecimento de forma interdimensional e relacional.

2. Método

O estudo foi baseado na aplicação da metodologia desenvolvida pela *International Impact Evaluation (3iE)* para mapear evidências e suas lacunas, que consiste em mapear e representar graficamente as características e os achados das evidências analisadas a partir de estudos clínicos primários e revisões sistemáticas, associando o efeito de intervenções específicas na área com os desfechos clínicos analisados, além de vincular outras informações, como a qualidade do estudo (nível de confiança), a o efeito da intervenção, a população e o país de foco e de publicação.

No mapa, as associações são representadas na plataforma Tableau por meio de formas geométricas e cores diferentes, que representam o efeito (positivo, potencialmente positivo, inconclusivo) e o nível de confiança (alto, moderado, baixo ou criticamente baixo) das evidências relatadas. Todas as formas geométricas conduzem à lista de títulos de estudos com um link para o texto completo.

Foram elegíveis para inclusão no Mapa de Evidências estudos que relataram intervenções de Constelação Familiar de Bert Hellinger e outras linhagens derivadas (individual e/ou em grupo); revisões sistemáticas, revisões de literatura desde que acompanhadas de pelo menos um relato de caso primário, ensaios clínicos controlados e não controlados, séries de caso, estudos de caso e relatos de experiência; artigos completos publicados em meios científicos revisados por pares e redigidos nos idiomas inglês, espanhol, português e alemão.

Para avaliar a qualidade dos estudos, foram utilizadas duas ferramentas: a Ferramenta de Avaliação de Métodos Mistos (MMAT), aplicada a estudos que envolvem dados primários, e a Ferramenta de Medição para Avaliar Revisões Sistemáticas (AMSTAR 2), utilizada para avaliar revisões sistemáticas. A MMAT oferece um método abrangente para avaliar a qualidade de estudos que utilizam métodos qualitativos, quantitativos e mistos, abordando diferentes aspectos da pesquisa, incluindo desenho, coleta de dados e análise. O AMSTAR 2 fornece uma estrutura rigorosa para a avaliação crítica de revisões sistemáticas, considerando a seleção, avaliação metodológica e síntese dos estudos incluídos.

Todos os estudos puderam responder de alguma forma à seguinte questão de pesquisa: quão efetiva é a Constelação Familiar para os desfechos de saúde? Todos os estudos foram avaliados, caracterizados e categorizados por um grupo de pesquisadores especialistas na metodologia de Mapas de Evidências, com o apoio de especialistas em Constelação Familiar.

Este estudo se baseou em uma ampla busca bibliográfica realizada por meio de três estratégias de busca, nas bases de dados PUBMED, EMBASE, CINAHL, PsycInfo, Web of Science e BVS. A fim de levantar literatura cinzenta e artigos publicados em periódicos não indexados foram consultadas as bases Google Scholar e Semantic Scholar, seguindo-se a estratégia de saturação dos dados o levantamento foi finalizado após 100 registros sem relação com o tema de pesquisa.

Tabela 1
Estratégia de busca

GRUPO DE INTERVENÇÃO	INTERVENÇÃO
Estratégia 1	(mh:"Family Constellation" OR "Constelação Familiar" OR "Family Constellation" OR "Constelación Familiar" OR "Constellation familiale" OR "Constelações Familiares" OR "Constelações Sistêmicas" OR "Family Constellations" OR "Systemic Constellations" OR "Systemic Family Constellations" OR (((mj:"/therapeutic use" OR mh:MT3.* OR mh:E02.190* OR treating OR treatment OR "clinical use" OR "medicinal use" OR "clinical application" OR therapy OR therapies OR therapist* OR "therapeutic use" OR "uso terapeutico" OR terapia* OR therapeutic* OR tratamento*) AND (ti:(Constellation* OR Constelac*) AND (Famil* OR Familia*)))) OR (mh:("Family Therapy" OR "Family") AND (Constellation* OR Constelac*))))
Estratégia 2	"familiar constellation"[Title/Abstract:~1] OR "family constellation"[Title/Abstract:~1] OR "Family Constellations"[Title/Abstract:~0] OR "Systemic Constellation"[Title/Abstract:~0] OR "System Constellation"[Title/Abstract:~0] OR "Structural Constellation"[Title/Abstract:~0]
Estratégia 3	"Bert Hellinger"[All Fields] OR "familiar constellation"[Title/Abstract:~1] OR "family constellation"[Title/Abstract:~1] OR "Family Constellations"[Title/Abstract:~0] OR "Systemic Constellation"[Title/Abstract:~0] OR "System Constellation"[Title/Abstract:~0] OR "Structural Constellation"[Title/Abstract:~0] OR ("constellation*"[Title/Abstract] AND ("african"[Title/Abstract] OR "shamanic"[Title/Abstract] OR "systemic"[Title/Abstract] OR "integrative"[Title/Abstract] OR "identity"[Title/Abstract]))

Figura 1

Diagrama de fluxo PRISMA 2020 para novas revisões sistemáticas que incluíram pesquisas em bancos de dados, registros e outras fontes. Fonte: Page MJ, et al. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

Resultados

As 16 publicações incluídas correspondem ao período de 2009 a 2024. Os artigos de ensaios clínicos representam 50% das publicações (n=8), sendo que três publicações referiram a dados do mesmo estudo totalizando 6 ensaios clínicos (46,15% do total de estudos) dos quais 3 são ensaios controlados e randomizados (RCT), um é ensaio clínico controlado não-randomizado e dois são ensaios clínicos não controlados. Os estudos de caso ou séries de casos corresponderam a 38,46% (n=5) dos estudos, seguidas de pesquisa qualitativa com 7,69% (n=1) e da revisão sistemática com 7,69% (n=1). Foram selecionados dois artigos de revisão sistemática (12,50%) sendo que o segundo corresponde a uma atualização da revisão realizada no primeiro. Dessa forma, as 16 publicações incluídas totalizaram 12 estudos com dados primários e uma revisão sistemática com metanálise.

Da totalidade dos artigos 50% (n=8) foram publicados em periódicos europeus com destaque para periódicos do Reino Unido (n=5); 43,75% (n=7) foram publicados em periódicos das Américas, com destaque para os EUA (n=6, 37,50%). Os demais 6,25% (n=1) corresponderam a uma publicação na África (África do Sul). Quanto aos países de foco das publicações, 75,00% (n=12) dos estudos com dados primários foram desenvolvidos na Europa, 18,75% (n=3) nas Américas, e, por último, um estudo (6,25%) na África do Sul. Quanto às revisões sistemáticas, o primeiro estudo foi sediado no Canadá, enquanto a revisão de atualização foi sediado na Alemanha.

Figura 2
Países foco das publicações selecionadas

3.1 Avaliação da Qualidade

Usando a ferramenta MMAT, 14 publicações de estudos primários foram classificadas de acordo com sua qualidade metodológica, sendo 2 trabalhos classificados com alto nível de qualidade metodológica, 10 trabalhos considerados de qualidade moderada e 2 trabalhos de qualidade criticamente baixa.

Em relação à avaliação da confiabilidade das revisões sistemáticas utilizando a ferramenta AMSTAR 2, ambas as revisões obtiveram uma classificação criticamente baixa, principalmente devido à heterogeneidade dos dados dos estudos primários e outros critérios de qualidade metodológica.

3.2 Tipos de Intervenção

Todos os estudos incluídos tiveram objetivos relacionados à constatação da efetividade da CF para desfechos clínicos específicos. Dos estudos primários incluídos todos realizaram intervenções com a Constelação Familiar de Bert Hellinger. A revisão sistemática também incluiu somente

estudos desta linhagem de CF. Um dos estudos realizou sessões de CF associada a atendimentos psicopedagógicos, sendo o único estudo com intervenção multimodal.

Quanto ao detalhamento das intervenções nos estudos primários, 3 estudos avaliaram desfechos após uma sessão de CF, 5 estudos tiveram com intervenção a participação em seminários de dois a três dias de constelações familiares, com uma CF direcionada ao indivíduo, 3 estudos aplicaram de 4 a 10 sessões de CF, e, por fim, 1 estudo aplicou uma sessão de constelação familiar com o indivíduo e duas sessões com dois familiares associado a consultas psicopedagógicas. A revisão sistemática incluída não detalhou as intervenções de CF.

3.3 População e desfechos estudados

Quanto às populações estudadas, 6 ensaios clínicos, 1 série de casos, 3 estudos de caso, 1 pesquisa qualitativa e a revisão sistemática focaram em adultos sem restrição de idade ou sexo. Por fim, tivemos um estudo de caso com foco em crianças.

As publicações apresentaram um total de 40 mensurações e análises de desfechos de saúde, entre primários e secundários. Os desfechos primários estudados voltaram-se majoritariamente a questões relacionadas à Saúde Mental (87,50%, n=14), sendo que apenas dois ensaios clínicos (12,50%) avaliaram como desfecho primário sintomas físicos/somáticos, como dermatopatias. Quanto aos 14 estudos com foco em saúde mental, 3 estudos de caso (18,75%), descreveram mudanças de comportamento psicoemocional de forma singularizada; 3 (18,75%) ensaios clínicos avaliaram bem-estar psicossocial a partir de questionários de saúde mental inespecíficos; 3 (18,75%) estudos focaram em desfechos específicos de saúde mental sendo, 1 estudo de caso sobre ideação suicida, um estudo de caso sobre depressão e um ensaio clínico voltado a avaliação de psicopatologias. Por fim, uma pesquisa qualitativa teve espiritualidade como desfecho primário e um ensaio clínico não controlado avaliou como desfecho a intuição (12,50%).

Como desfechos secundários, os estudos de caso descreveram com detalhes especificidades do caso avaliando efeitos de forma multidimensional. Dois ensaios clínicos avaliaram também desfechos secundários, ainda no campo da saúde mental, tais como propósito de

vida, sensibilidade interpessoal, incongruência motivacional, hostilidade, ansiedade, depressão e bem-estar social.

3.4 Efeitos e Resultados

Para a análise dos resultados a fim de obter uma sistematização das evidências disponíveis, considerou-se a classificação dos resultados de acordo aos critérios abaixo:

Positivos

Somente os ensaios clínicos cujos resultados apresentaram relevância estatística e tamanho de efeito grande.

Potencialmente positivos

Ensaio clínicos e revisões sistemáticas - resultados positivos com relevância estatística porém com tamanho de efeito pequeno;

Estudos de caso, séries de caso e pesquisas qualitativas - quando resultado qualitativo ou quantitativo positivo, devido ao baixo n de pesquisa e ao viés metodológico

Inconclusivo

Ensaio clínicos cujos resultados não obtiveram relevância estatística.

Um total de 16 publicações avaliaram 40 associações de desfechos em saúde, dos quais 75% (n=30) das mensurações apresentaram resultado considerado potencialmente positivo, 15% (n=6) apresentaram resultados positivos e 10% (n=4) apresentaram resultados inconclusivos.

Os estudos de ensaio clínico (n=6) atestam efeitos positivos para:

1. Desfechos de bem estar psicológico, mensurado pelo instrumento Evaluation of Treatment Progress (FEP - TOT);
2. Dimensão mental, mensurada pelo instrumento Outcome Questionnaire (OQ-45.2 - TOT);
3. Relações sociais, mensuradas pelo instrumento Experience in Social Systems Questionnaire, personal domain (EXIS.pers);
4. Ansiedade, ideação paranoide e psicopatologia geral, mensurados pelo Brief Symptom Inventory (BSI).

Os estudos de ensaio clínicos que apresentaram efeitos potencialmente positivos da CF, estão relacionados aos seguintes desfechos:

1. Sintomas físicos e psicossomáticos relacionados a dermatopatias (pele), mensurados pelos instrumentos Brief Symptom Inventory (BSI), SCORing Atopic Dermatitis Index (SCORAD) e Psoriasis Area and Severity Index (PASI);
2. Intuição, avaliada pelo questionário Types of Intuition Scale (TIS);
3. Bem-estar psíquico e social, mensurado pelo Questionário de Resultado (EB45), Outcome Questionnaire (OQ-45.2 - TOT), Experience In Social Systems Questionnaire, personal domain (EXIS.pers), Questionnaire for the Evaluation of Treatment Progress (FEP-TOT), Evaluation of Treatment Progress (FEP - TOT) e WHO Well-being Index (WBI-5).

Os resultados foram inconclusivos para desfechos de psicopatologia geral, risco de transtorno alimentar e gravidade de adicção.

Desfecho	Ano	Tipo de Estudo							
		Revisão Sistemática com Metanálise	Revisão Sistemática	Ensaio Clínico Não Controlado	Ensaio Clínico Randomizado	Estudo de Caso	Pesquisa qualitativa com análise de conteúdo ou temática	Série de Casos	Revisão Narrativa
Ansiedade	2022			1	1				
Bem-Estar Psicológico	2021	1	1						
	2020				1				
	2015				1				
	2013				1				
Cãibras Idiopáticas	2024							1	
Depressão	2022			1					
	2021		1						
	2019					1			
Dermatopatias	2019				1				
Domínio Psicológico	2015				1				
	2013				1				
Domínio Social	2020				1				
	2015				1				
	2014				1				
Espiritualidade	2014						1		
Gravidade da adicção	2022			1					
Hostilidade	2022			1					
Ideação paranoica	2022			1					
Ideação Suicida	2022					1			
Incongruência Motivacional	2020				1				
	2015				1				
	2013				1				
Intuição	2018			1					
Mudança de Comportamento Psicoemocional	2024						1		
	2013							1	
	2009					1			
Propósito de Vida	2022			1	1				
Psicopatologia Geral	2024				1				
	2022			1					
Qualidade de Vida Social	2022			1					
Risco de Transtorno Alimen..	2022			1					
Sensação de Bem-Estar	2022			1					
Sensibilidade interpessoal	2022			1					
	2014				1				
Somatização	2022			1					
Transtorno Obsessivo-Comp..	2022			1					

Efeito

- Positivo
- Potencial positivo
- Inconclusivo ou misturado

Os artigos de revisão sistemática, devido a heterogeneidade dos estudos, consideraram como desfecho para a metanálise bem-estar psicológico e sintomas psicopatológicos, encontrando efeito potencialmente positivo para ambos. Uma análise em específico para desfecho de depressão no update, sem a realização de metanálise, encontrou efeito benéfico, considerado também potencialmente positivo. De acordo com o instrumento de qualidade metodológica AMSTAR 2 as revisões sistemáticas obtiveram classificação criticamente baixa.

Os estudos de séries de caso (n=5) relataram efeitos potencialmente positivos para desfechos de ideação suicida, depressão e mudança de comportamento psicoemocional. No caso deste último desfecho, o instrumento de aferição consistiu no relato do caso. No caso de depressão e ideação suicida, foram utilizados o instrumento validados Escala de Ansiedade Depressão e Estresse-21 (EADS-21) e o instrumento desenvolvido pelos grupo de pesquisa Psychotherapeutic Process Data Mining Questionnaire (PPDMQ).

A pesquisa qualitativa (n=1) aplicou entrevistas em profundidade e avaliou o desfecho de espiritualidade averiguando efeitos benéficos, considerados potencialmente positivos.

ID	AUTORES	TIPO DE ESTUDO	OUTCOME	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO	
1	Cohen D., 2023	Série de Casos	Mudança de Comportamento Psicoemocional	Descrição do Caso	Potencial positivo
1	Cohen D., 2023	Série de Casos	Câibras Idiopáticas	Descrição do Caso	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Somatização	Brief Symptom Inventory (BSI)	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Propósito de Vida	Brief Symptom Inventory (BSI)	Potencial positivo

Continua

ID	AUTORES	TIPO DE ESTUDO	OUTCOME	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO	
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Sensação de Bem-Estar	WHO Well-being Index (WBI-5)	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Transtorno Obsessivo-Compulsivo	Brief Symptom Inventory (BSI)	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Sensibilidade interpessoal	Brief Symptom Inventory (BSI)	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Depressão	Brief Symptom Inventory (BSI)	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Hostilidade	Brief Symptom Inventory (BSI)	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Qualidade de Vida Social	Experience in Personal Social Systems Questionnaire (EXIS.pers)	Potencial positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Ansiedade	Brief Symptom Inventory (BSI)	Positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Ideação paranoica	Brief Symptom Inventory (BSI)	Positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Psicopatologia Geral	Brief Symptom Inventory (BSI)	Positivo
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Risco de Transtorno Alimentar	Eating disorder risk (SCOFF)	Inconclusivo /misturado
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Propósito de Vida	Meaning in Life Questionnaire (MLQ)	Inconclusivo /misturado
2	Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G., 2022.	Ensaio Clínico Não Controlado	Gravidade da adicção	ad hoc items	Inconclusivo /misturado

Continua

ID	AUTORES	TIPO DE ESTUDO	OUTCOME	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO	
3	Jafferany M, Capec S, Yaremkevych R, Andrashko Y, Capec G, Petrek M., 2019.	Ensaio Clínico Randomizado	Dermatopatias	SCORing Atopic Dermatitis Index (SCORAD), Psoriasis Area and Severity Index (PASI)	Potencial positivo
4	Hunger C, Weinhold J, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J., 2014.	Ensaio Clínico Randomizado	Domínio Psicológico	Outcome Questionnaire - OQ-TOT (Total Score)	Potencial positivo
4	Hunger C, Weinhold J, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J., 2014.	Ensaio Clínico Randomizado	Bem-Estar Psicológico	Questionnaire for the Evaluation of Treatment Progress (FEP-TOT)	Potencial positivo
4	Hunger C, Weinhold J, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J., 2014.	Ensaio Clínico Randomizado	Incongruência Motivacional	Incongruence Questionnaire (INK-SF)	Potencial positivo
4	Hunger C, Weinhold J, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J., 2014.	Ensaio Clínico Randomizado	Domínio Social	Experience in Social Systems Questionnaire, personal domain (EXIS.pers)	Positivo
5	Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J, Weinhold J.,2014.	Ensaio Clínico Randomizado	Domínio Social	Experience In Social Systems Questionnaire, personal domain (EXIS.pers)	Potencial positivo

Continua

ID	AUTORES	TIPO DE ESTUDO	OUTCOME	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO	
5	Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J, Weinhold J.,2014.	Ensaio Clínico Randomizado	Sensibilidade interpessoal	"Interpersonal Problematic Relations" (IPR) scale derived Outcome Questionnaire (OQ-45) E a "Interpersonal Problems" (IP) scale - Evaluation of the Psychotherapeutic Progress (FEP)	Potencial positivo
6	Braga ALA.,2009.	Estudo de Caso	Mudança de Comportamento Psicoemocional	Relato de Caso	Potencial positivo
7	Weinhold J, Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Rochon J, Wild B, et al., 2013.	Ensaio Clínico Randomizado	Domínio Psicológico	Outcome Questionnaire (OQ-45.2 - TOT)	Positivo
7	Weinhold J, Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Rochon J, Wild B, et al., 2013.	Ensaio Clínico Randomizado	Bem-Estar Psicológico	Evaluation of Treatment Progress (FEP - TOT)	Positivo
7	Weinhold J, Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Rochon J, Wild B, et al., 2013.	Ensaio Clínico Randomizado	Incongruência Motivacional	Incongruence Questionnaire (INK-SF - TOT)	Potencial positivo
8	Konkolj Thege B, Petroll C, Rivas C, Scholtens S., 2021.	Revisão Sistemática com Metanálise	Bem-Estar Psicológico	Não descrito	Potencial positivo
9	McQuillin J, Welford E., 2013.	Revisão Narrativa	Mudança de Comportamento Psicoemocional	Relato de Caso	Potencial positivo

Continua

ID	AUTORES	TIPO DE ESTUDO	OUTCOME	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO	POTENCIAL
10	Geils C, Edwards SD., 2018.	Ensaio Clínico Não Controlado	Intuição	Types of Intuition Scale (TIS) e Questionário Qualitativo	Potencial positivo
11	Jirásek I, Jirásková M, Majewská P, Bolcková M., 2014.	Pesquisa qualitativa com análise de conteúdo ou temática	Espiritualidade	Entrevista em profundidade	Potencial positivo
12	Ramos S, Ramos JA., 2019.	Estudo de Caso	Depressão	Escala de Ansiedade, Depressão e Stresse (EADS-21) e Psychotherapeutic Process Data Mining Questionnaire (PPDMQ)	Potencial positivo
13	Ramos JA, Ramos S., 2022.	Estudo de Caso	Ideação Suicida	Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) e Psychotherapeutic Process Data Mining Questionnaire (PPDMQ)	Potencial positivo
16	Hunger-Schoppe C., 2020.	Ensaio Clínico Randomizado	Bem-Estar Psicológico	Questionário de Resultado (EB45)	Potencial positivo
16	Hunger-Schoppe C., 2020.	Ensaio Clínico Randomizado	Incongruência Motivacional	Questionário de Incongruência (K-INK)	Potencial positivo

Continua

ID	AUTORES	TIPO DE ESTUDO	OUTCOME	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO	
16	Hunger-Schoppe C., 2020.	Ensaio Clínico Randomizado	Domínio Social	Questionário de Experiência em Sistemas Sociais Privados (Experience in Social Systems Questionnaire, personal domain [EXIS])	Potencial positivo
17	Konkolý Thege B, Petroll C, Hunger-Schoppe C, Rivas C, Scholtens S., 2021.	Revisão Sistemática	Bem-Estar Psicológico		Potencial positivo
17	Konkolý Thege B, Petroll C, Hunger-Schoppe C, Rivas C, Scholtens S., 2021.	Revisão Sistemática	Depressão		Potencial positivo
18	Konkolý Thege B, Szabó GS., 2024.	Ensaio Clínico Randomizado	Psicopatologia Geral	Brief Symptom Inventory	Inconclusivo /misturado

3.5 Efeitos Adversos Relatados

Três dos 16 estudos (KONKOLÝ THEGE; SZABÓ, 2024; KONKOLÝ THEGE et al., 2021; KONKOLY THEGE et al., 2022) relataram efeitos adversos das intervenções de CF, baseados nos relatos espontâneos dos participantes, sem mensuração ou análises detalhadas. Tais efeitos adversos podem ser categorizados em dois grupos queixas somáticas leves e de curto prazo, tais como dor no sacro, dor na coluna vertebral, aumento de sintomas de transtorno alimentar, e reações psicoemocionais e relacionais, tais como rupturas ou piora em relacionamentos interpessoais, afastamento em certos relacionamentos não familiares, aumento de tentativas indesejadas de contato por membros da família afastados e choro incontrolável. Alguns autores consideraram tais reações esperadas no processo terapêutico da CF, visto que o efeito desejado de melhora nas relações familiares leva certo tempo para acontecer.

Referências

1. Cohen D. Family Constellation therapy: A nascent approach for working with non-local consciousness in a therapeutic container. *Prog Biophys Mol Biol.* 2024;186:33-8. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2023.11.008.
2. Konkoly Thege B, Somogyi B, Szabo GS, Szabo G. The effectiveness of family constellation therapy in reducing psychopathological symptoms in a naturalistic setting. *Psychiatria Danubina.* 2022;34(3):497-505. doi: 10.24869/psyd.2022.497.
3. Jafferany M, Capec S, Yaremkevych R, Andrashko Y, Capec G, Petrek M. Effects of family constellation seminars on itch in patients with atopic dermatitis and psoriasis: A patient preference controlled trial. *Dermatol Ther.* 2019;32. doi: 10.1111/dth.13100.
4. Hunger C, Weinhold J, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J. Mid- and Long-Term Effects of Family Constellation Seminars in a General Population Sample: 8- and 12-Month Follow-Up. *Family Process.* 2014; Vol. x, No. x. doi: 10.1111/famp.12102.
5. Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Schweitzer J, Weinhold J. Improving experience in personal social systems through family constellation seminars: results of a randomized controlled trial. *Fam Process.* 2014;53(2):287-300. doi: 10.1111/famp.12051.
6. Braga ALA. Psicopedagogia e constelação familiar sistêmica: um estudo de caso. *Rev. Psicopedagogia.* 2009;26(80):274-285.
7. Weinhold J, Hunger C, Bornhäuser A, Link L, Rochon J, Wild B, et al. Family Constellation Seminars improve psychological functioning in a general population sample: results of a randomized controlled trial. *J Couns Psychol.* 2013;60(4):601-9.
8. Konkoly Thege B, Petroll C, Rivas C, Scholtens S. The effectiveness of family constellation therapy in improving mental health: a systematic review. *Fam Process.* 2021;60(2):409-423. doi:10.1111/famp.12636.
9. McQuillin J, Welford E. How many people are gathered here? Group work and family constellation theory. *Transactional Analysis Journal.* 2013;43(4):352-365. doi: 10.1177/0362153713519743.
10. Geils C, Edwards SD. Extended family constellations workshop efficacy on intuition measure and experience. *J Psychol Afr.* 2018;28(3):224-228. doi: 10.1080/14330237.2018.1475527.
11. Jirásek I, Jirásková M, Majewská P, Bolcková M. Experiencing spiritual aspects outdoors in the winter: a case study from the Czech Republic using the method of systemic constellations. *Br J Relig Educ.* 2014. doi: 10.1080/01416200.2014.984586.
12. Ramos S, Ramos JA. Process of change and effectiveness of family constellations: A mixed methods single case study on depression. *Fam J.* 2019;27(4):418-28. doi: 10.1177/1066480719868706.
13. Ramos JA, Ramos S. Process of change and effectiveness of family constellations: "On the verge of divorce, I glimpse my finitude." A mixed methods single case study on suicidal ideation. *Hum Psychol.* 2022;50(4):501-28. doi: 10.1037/hum0000242.
14. Hunger-Schoppe C. Familienaufstellung als Einzelintervention im Gruppensetting bei chronisch- psychosozialen Konflikten: Kurz-, mittel- und langfristige Wirksamkeit. *Z Psychiatr Psychol Psychother.* 2020;68(4):263-273. doi:10.1024/1661-4747/a000424.
15. Konkoly Thege B, Petroll C, Hunger-Schoppe C, Rivas C, Scholtens S. An updated systematic review on the effectiveness of family constellation therapy. *Schwerpunkt: Systemische Therapie - Übersichten. Zeitschrift für Systemische Therapie und Systemische Forschung.* 2021;66:487-495.
16. Konkoly Thege B, Szabó GS. The efficacy of pandemic-adjusted family/systemic constellation therapy in improving psychopathological symptoms: A randomized controlled trial. *J Psychiatr Res.* 2024 Sep;177:271-278. doi: 10.1016/j.jpsychires.2024.07.027. Epub 2024 Jul 18. PMID: 39053295.
17. Hellinger Schule. Hellinger® Schule [Internet]. Alemanha: Hellinger Schule; [citado 2024 dez 4]. Disponível em: <https://www.hellinger.com/pt/hellinger-schule/>

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

BIREME

MAPA DE EVIDÊNCIAS

Efetividade clínica da Constelação Familiar e Sistêmica

INFORME EXECUTIVO

Março 2025

Diretoria 2023 | 2024

MARIANA CABRAL SCHVEITZER
Diretora Presidente

RICARDO GHELMAN
Diretor Vice-Presidente

CAIO PORTELLA
Diretor Secretário

Diretoria 2024 | 2025

CAIO PORTELLA
Diretor Presidente

RICARDO GHELMAN
Diretor Vice-Presidente

ANA PAULA FERREIRA
Diretora Secretária

Equipe de Gestão

MARINA LEAL ROSA
Secretária Executiva

JULIA D'ALLEVO
Gestora de Projetos (até
setembro de 2024)

Equipe de Comunicação

ANDERSON MACHADO
Coordenador de Comunicação

WILLIAN DE ANDRADE
Design e Mídias Digitais

RUA ALVILÂNDIA, 345 · ALTO DE PINHEIROS
05449-070 · SÃO PAULO, SP · BRASIL
CABSIN.ORG.BR · CABSIN@CABSIN.ORG.BR

